

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРАСИРКУЛЯЦИЯ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Abstract:

Сахарный диабет приводит к нарушению всех видов обмена веществ, влияет на различные системы органов человека, в том числе сердечно-сосудистую, иммунную, нервную, пищеварительную и другие [1-6]. Патологический процесс при сахарном диабете имеет свои проявления и в полости рта. Нарушения в микроциркуляторном русле, местном иммунитете, гипосаливация, гипергликемия приводят к дисбиозу полости рта с превалированием патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, таких как зеленящий стрептококк, золотистый стафилококк, дрожжевые грибы рода *Candida*

Key words:

Author of the article:

Сафаров Мурод Тошпулатович

Workspace (Education subject)

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ СТОМАТОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

Патологические изменения в полости рта способствуют развитию различных стоматологических заболеваний. Увеличение частоты встречаемости заболеваний пародонта, кариозных поражений зубов является причиной повышенной обращаемости пациентов с сахарным диабетом за стоматологической помощью. Таким образом, довольно много работ было посвящено влиянию на органы и ткани полости рта 2-х факторов (съёмного зубного протеза и сахарного диабета) в отдельности. Практически не было найдено данных, отражающих состояние органов и тканей, микробиоценоза полости рта и показателей иммунитета у пациентов при одновременном влиянии этих факторов. До сих пор выбор конструкции съёмного зубного протеза для ортопедического стоматологического лечения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа не основывался на данных микробиологических и иммунологических исследований. При наличии большого арсенала средств по восстановлению нормального баланса микрофлоры, до сих пор для лечения дисбиоза полости рта не применялся кислоторастворимый хитозан, обладающий рядом положительных свойств, в том числе избирательно влияя на микрофлору.

Цель исследования: Исследовать клиничко-функциональные изменения протезного ложа у больных сахарным диабетом 2 типа после протезирования

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Степень изменения состояния тканей пародонта является важным критерием при выборе вида протезирования. После несъёмного протезирования в микрососудах пародонта возникают выраженные функциональные нарушения. Нами исследовано состояние микроциркуляции в области пародонта премоляровс дефектами коронковой части. Контролем служили зубы симметричной стороны интактного зубного ряда с интактным пародонтом. Нормой считали пародонт с интактным пародонтом и интактными зубами, что коррелирует с данными многих авторов [14-22].

В тканях пародонта зубов с дефектом коронковой части было отмечено, снижение микроциркуляции что характеризовалось уменьшением уровня капиллярного кровотока (M), в среднем, на 14,7%; его интенсивности, определяемой по величине индекса s, отражающего колеблемость потока эритроцитов в микрососудах, на 27,0%; вазомоторной активности микрососудов (Kv) на 38,5% по сравнению с нормой, что свидетельствует о снижении трофики тканей.

Соотношение ритмических составляющих в частотном спектре доплерограмм – индекса флуксоций (ИФМ) свидетельствовало о снижении эффективности регуляции тканевого кровотока в микрососудах в области указанных зубов на 5,6%, что указывает на затрудненный отток крови.

Из-за отсутствия окклюзионных контактов премоляров и функциональной нагрузки на ткани пародонта.

Анализ амплитудно-частотных характеристик ЛДФ-грамм показал снижение уровня вазомоций (ALF/s) тканевого кровотока в тканях пародонта зуба с дефектом коронки на 15,7% по сравнению с интактными зубами, что свидетельствовало о снижении активной модуляции тканевого кровотока.

Высокочастотные флуктуации (AHF/s) кровотока в тканях пародонта зуба с дефектом коронки были снижены на 20,4%, что указывает на снижение его пассивной модуляции по сравнению с интактными зубами.

Пульсовые флуктуации тканевого кровотока (ACF/s) возрастали на 5,4% по сравнению с интактными зубами, что свидетельствовало о венозном застое в микроциркуляторном русле.

В тканях пародонта в области исследуемых зубов отмечалась более выраженная вазоконстрикция по сравнению с интактными зубами. Сосудистый тонус был повышен на 12,1%.

Таким образом, в пародонте зубов с дефектами коронок эффективность функционирования системы микроциркуляции была снижена на 9,5%, что обусловлено падением миогенной активности микрососудов на 38,6% и ухудшением микроциркуляции.

Следовательно, в области пародонта зуба с дефектом коронковой части ухудшаются все параметры микроциркуляции.

После препарирования зубов изменилась микроциркуляция тканей пародонта. Уровень кровотока (M) снижался на 27,5%, а вазомоторная активность микрососудов - в 1,7 раза по сравнению с исходным. Эти данные свидетельствуют о застойной гиперемии в пародонте зубов в ответ на препарирование.

В частотном спектре ЛДФ-грамм отмечалось снижение многих изучаемых ритмов. Установлено снижение активного механизма модуляции кровотока, определяемого по величине вазомоций, ниже исходного показателя на 10,4%.

Пассивные механизмы модуляции были повышены. Показатель высокочастотных флуктуаций повысился на 5,4%,

высокочастотные флуктуации, зависящие от экскурсий грудной клетки - на 40% относительно исходного уровня.

Внутрисосудистое сопротивление снизилось по сравнению с исходным почти в 2,5 раза. Влияние нейрогенного компонента в регуляции микрососудов (σ /ALF) показало снижение сосудистого тонуса после препарирования.

Соотношение ритмических составляющих в частотном спектре доплерограмм - индекса флуксуций (ИФМ) свидетельствовало о снижении эффективности регуляции тканевого кровотока в микрососудах в области пародонта протезированных зубов на 6% по сравнению с исходным, что указывает на затрудненный отток крови. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что в пародонте наблюдаются вазоконстрикция и застой крови.

Следовательно, препарирование зубов ухудшает микроциркуляцию.

Через 1 месяц после протезирования микроциркуляторные параметры продолжали повышаться. Это подтверждалось улучшением кровотока, его интенсивности и вазомоторной активности микрососудов, что свидетельствовало о перфузии тканей кровью.

В частотном спектре доплерограмм отмечалось увеличение ритмических составляющих тканевого кровотока за счет повышения уровня вазомоций (ALF/s) на 22,8% и высокочастотных (AHF/s) - на 4,4%, пульсовых (ACF/s) флуксуций - на 5%, что характеризовало нормализацию гемодинамики тканевого кровотока в веноулярном звене системы микроциркуляции.

Тонус сосудов снижался, но внутрисосудистое сопротивление было еще высокое, что свидетельствовало о наличии затрудненного тока крови. Динамика гемодинамических показателей отразилась на эффективности функционирования микроциркуляции, которая на 10% превышала исходный уровень. То есть в пародонте, хотя некоторые звенья микроциркуляции нормализовывались, наблюдалась гиперемия.

Через 3 месяца после протезирования состояние микроциркуляции возвращалось к исходному уровню. Кровоток, его интенсивность и вазомоторная активность микрососудов сохраняли снижение. Нормализация уровня вазомоций (ALF/s) и высокочастотных флуктуаций (AHF/s) указывало на усиление активной и пассивной модуляции тканевого кровотока в ответ на функциональную нагрузку зубов. Эффективность функционирования микроциркуляции сохранялась.

Через 6 месяцев после протезирования улучшались микроциркуляторные показатели, уровень кровотока, его интенсивность и вазомоторная активность микрососудов повышались до нормальных значений.

Гемодинамические механизмы регуляции тканевого кровотока восстанавливались за счет нормализации уровня ритмических составляющих. Нормализовался кровоток в венолярном звене микроциркуляторного русла, о чем свидетельствовала нормализация уровня высокочастотных флуктуаций (AHF/s) и внутрисосудистого сопротивления, что характеризовало улучшение гемодинамики в венолярном звене микроциркуляторного русла вследствие функциональной нагрузки опорных тканей. Через 12 месяцев эта тенденция сохранялась.

ВЫВОДЫ У пациентов через 6 месяцев после протезирования улучшались микроциркуляторные показатели, уровень кровотока, его интенсивность и вазомоторная активность микрососудов повышались до нормальных значений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова, Е. С. Сравнительная оценка эффективности комплексной терапии у больных с дисбактериозом слизистой оболочки рта : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14. – М., 2013. – 118 с.

2. Агапов В.С. Сравнительный анализ адгезии к базисным пластмассам микробной флоры полости рта пациентов с послеоперационными дефектами челюстей // Российский стоматологический журнал. – 2004. – № 1. – С. 33-36.

3. Андреева Н. В. Микроангиопатии у больных сахарным диабетом 2-го типа пожилого и старческого возраста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.53 / Андреева Наталья Валерьевна. – Курск, 2006. – 24 с.

4. Арутюнов, С. Д. Микробиологическое обоснование выбора базисной пластмассы съемных зубных протезов / С. Д. Арутюнов и др. // Стоматология. – 2002. – № 3. – С. 4-8.

5. Бабаджанян С. Г. Влияние эндокринной патологии на развитие и течение заболеваний в полости рта (обзор) / С. Г. Бабаджанян, Л. Н. Казакова // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2013. – Т. 9, № 3. – С. 366-369.

6. Бадалов Р. М. Адаптация больных сахарным диабетом к съемным конструкциям зубных протезов из акриловых пластмасс / Р. М. Бадалов, З. И.

7. Гараев М. Стоматология нового тысячелетия : сборник тезисов. – М.: Авиаиздат, 2000. – С. 90-91.

8. Балахонов Л. В. Структурные реакции слизистой оболочки полости рта при диабетической пародонтопатии / Л. В. Балахонов и др. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2006. – Т. 142, № 11. – С. 581-584.

9. Бекжанова О.Е. Взаимосвязь физико-химических показателей смешанной слюны и кариеса зубов у больных сахарным диабетом / О.Е. Бекжанова, Э.Х. Камиллов // Врач-аспирант. – 2009. – № 9. – С. 811-816.

10. Беляева Е.А. Дисбиотические изменения микрофлоры кишечника у здоровых людей // Клиническая лабораторная диагностика. – 2013. – № 3. – С. 45-47.

11. Беляков Ю.А. Зубочелюстная система при эндокринных заболеваниях: монография. – М.: Бином, 2014. – 176 с.

12. Белякова, Н. А. Состояние иммунной системы у больных сахарным диабетом 2 типа // Сахарный диабет. – 2011. – № 2. – С. 9-10.

13. Битюкова Е.В. Состояние и регуляция кислотно-основного равновесия в полости рта у больных сахарным диабетом 2 типа : дис. ... канд. мед. наук: 14.00.21. – Тверь, 2008. – 111 с.

14. Богомолов, М. В. Пародонтит как неспецифическое осложнение сахарного диабета. Подходы к профилактике / М. В. Богомолов // Русский медицинский журнал. Эндокринология. – 2011. – Т. 19, № 13. – С. 828-831.

15. Бондарь Н.А. Окислительная модификация белков при диабетических микроангиопатиях //Сахарный диабет. – 2000. –№3. –С. 9-11.

16. Борисов Л. Б. Микробиология и иммунология стоматологических заболеваний. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. – М.: МИА, 2001. – С. 684-712.

17. Борисова Е.Н. Состояние полости рта у пожилых людей на фоне соматических заболеваний //Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 2000. – № 6. – С. 15-19.

18. Бутакова Л.Ю. Профилактика патологии слизистой оболочки полости рта, у пациентов со съёмными зубными протезами //Клиническая стоматология. – 2007. – №1. – С. 40-43.

19. Возный, А. В. Состояние слизистой оболочки полости рта у больных сахарным диабетом под базисом съёмного протеза при двусторонних концевых дефектах зубного ряда //Маэстро стоматологии. – 2002. – №4(9). – С. 39.

20. Воложин А. И. Патогенетические механизмы поражения пародонта при сахарном диабете //Стоматология нового тысячелетия: сборник тезисов. – 2002. – С. 130-131.

21. Герасимова Е.В. Грибы родов *Candida* и *Saccharomyces* в фекальном микробиоценозе пациентов с сахарным диабетом: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.02.03 / Герасимова Елена Владимировна. – М., 2011. – 24 с.

22. Давыдов Б.Н. Колонизация микроорганизмами съёмных пластинчатых протезов из различных материалов у детей //Стоматология детского возраста и профилактика. – 2008. – № 4, том. 7,4 (27). – С. 57-60.